

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DOS CONSULTÓRIOS DE RUA COMO TECNOLOGIA PARA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES EM SAÚDE: UMA REVISÃO NARRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17841099

AUTORES: ANA VIRGÍNIA SOUSA DE ARAUJO, JOYCE DA SILVA ALVES, KEVIN WILLIAM ROCHA CAVALCANTE, ELIZANDRA DE LIMA ROCHA BATISTA, PAMELLA CRISTINA GADELHA FREITAS, NÁGELA RAVENNA SOUSA COELHO, FRANCISCO ISAIAS MENESES DA SILVA, VERA LÚCIA MENDES DE PAULA PESSOA

INTRODUÇÃO: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ENFRENTAM MÚLTIPLAS VULNERABILIDADES, O QUE TORNA O CUIDADO A ESSE GRUPO UM GRANDE DESAFIO SOCIAL E ASSISTENCIAL. NESSE CENÁRIO, OS AMBULATÓRIOS DE RUA, CONHECIDOS COMO “CONSULTÓRIOS NA RUA”, SURGEM COMO UMA TECNOLOGIA ESSENCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LEVANDO CUIDADO INTEGRAL, ESCUTA QUALIFICADA E VÍNCULOS DE CONFIANÇA DIRETAMENTE AOS TERRITÓRIOS ONDE ESSA POPULAÇÃO VIVE. **OBJETIVO:** ANALISAR A IMPORTÂNCIA DOS AMBULATÓRIOS DE RUA ENQUANTO TECNOLOGIA EM SAÚDE VOLTADA PARA A REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO NARRATIVA. A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA NAS BASES SCIELO E BVS, UTILIZANDO DESCRITORES COMBINADOS: “ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL”, “TECNOLOGIA EM SAÚDE” E “VULNERABILIDADE EM SAÚDE”. AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS SÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE APRECIÇÃO DE UM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA. **RESULTADOS:** AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA VIVEM REALIDADES MARCADAS POR VULNERABILIDADES, COMO A AUSÊNCIA DE APARATOS SOCIAIS CONSIDERADOS DIREITOS HUMANOS BÁSICOS. O ACESSO À SAÚDE BÁSICA E DE QUALIDADE É UM DIREITO QUE DEVE SER PARA TODOS ASSEGURADO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AO LONGO DOS ANOS, O DISTANCIAMENTO SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO QUE PERPASSA ESSAS PESSOAS, TEM AFETADO O ACESSO DESSAS POPULAÇÕES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EM 1997, SURTIRAM OS PRIMEIROS CONSULTÓRIOS DE RUA, INCORPORADOS AO SUS EM 2011, COMO CONSULTÓRIO NA RUA (CNAR). ESSA TECNOLOGIA PROMOVE CUIDADO CONTÍNUO E HUMANIZADO, FORTALECENDO VÍNCULOS E PROMOVENDO DIGNIDADE. **CONCLUSÃO:** OS AMBULATÓRIOS DE RUA SÃO TECNOLOGIAS ESSENCIAIS PARA GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO SUS, LEVANDO O CUIDADO PARA AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÕES DE RUA. AO ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS, ROMPEM BARREIRAS DE EXCLUSÃO E REAFIRMAM A IMPORTÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS À SAÚDE E AOS DIREITOS HUMANOS.

PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, TECNOLOGIA EM SAÚDE, VULNERABILIDADE EM SAÚDE.